

PREVENÇÃO DA OBESIDADE ATRAVÉS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

**Patrick de Oliveira¹
Samuel Dias Freire²
Pedro Ferreira Reis³**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16915639>

RESUMO

Nos últimos anos a obesidade teve um aumento de forma significativa em países desenvolvidos e nos que estão em desenvolvimento. A obesidade é principalmente resultado de uma dieta inadequada com ingestão excessiva de calorias. Porém outros fatores também podem acarretar o seu desenvolvimento como fatores genéticos, sedentarismo, problemas hormonais, estresse e problemas emocionais, entre outros. A obesidade poderá comprometer as atividades cotidianas do indivíduo, destacando a dificuldade na realização de tarefas, proporcionando sobrecarga nas articulações, fadiga e distúrbios osteomusculares na coluna. Na questão fisiológica a obesidade altera o equilíbrio hormonal, colesterol tanto o LDL como o HDL e patologias no sistema cardiovascular. A pessoa obesa tem maior probabilidade de desenvolver diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, complicações respiratórias e até câncer. Neste sentido, é preciso buscar métodos de prevenção para que o indivíduo não tenha a probabilidade de desenvolver a obesidade. O exercício físico orientado para pessoas obesas é de suma importância porque esta população tem pouca mobilidade durante os movimentos. Uma das atividades físicas mais prevalente para obesos é a hidroginástica, que ajuda a melhorar a circulação sanguínea, a capacidade cardiorrespiratória, aprimora a flexibilidade, auxilia na perda de peso e no fortalecimento da musculatura. É notório compreender que o exercício físico para pessoas obesas deve ser prescrito com cautela, observando uma anamnese minuciosa para que nenhuma patologia seja negligenciada trabalhando na intensidade e volume moderados. O exercício físico ajuda a diminuir o excesso da gordura e aumenta a massa magra, diminuindo os riscos de doenças e auxiliando na perda de peso, desta forma o exercício físico contribui para a saúde do indivíduo obeso diminuindo a probabilidade de morbidade e mortalidade. O objetivo desta pesquisa foi verificar a importância do exercício físico na prevenção da obesidade. Esta pesquisa foi realizada através de uma revisão bibliográfica buscando artigos no Google acadêmico, scielo, breme, pubmed e biblioteca física e virtual da faculdade Cesufoz. Após a observação de 20 artigos de diferentes bibliotecas, verificou-se que a realização de exercícios físicos contribuiu de forma positiva para a prevenção da obesidade destacando a melhora na saúde, qualidade de vida, na perda de peso e nas variáveis metabólicas. Além da perda de peso houve uma melhora na musculatura, mais disposição para realizar movimentos e tarefas do

dia a dia e melhora na respiração. Concluiu-se com esta pesquisa que o exercício físico é eficaz na prevenção da obesidade, proporcionando benefícios, sendo indispensável a anamnese, orientação e acompanhamento de um profissional habilitado.

Palavras-chave: Comorbidades, Reabilitação Cardíaca, Exercício Físico

¹ Discentes do Curso de Graduação de Educação Física

² Discentes do Curso de Graduação de Educação Física

³ Docente e orientador do Curso de Graduação de Educação Física

Anais Eletrônico

Cesufoz | Fafig

Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil